

IV KONGRES HEMATOLOGA SRBIJE sa međunarodnim učešćem

4th CONGRESS OF SERBIAN HEMATOLOGISTS with international participation

**Program
Knjiga sažetaka**

**Program
Book of abstracts**

17 - 20. oktobar 2019 • Niš • Srbija

STEČENI INHIBITORI FAKTORA XI KOAGULACIJE KOD BOLESNIKA SA ADENOKARCINOMOM DEBELOG CREVA

M. Dragičević Jojkić^{1,2}, N. Rajić¹, I. Urošević^{1,2}, A. El Farra^{1,2}, A. Savić^{1,2}, I. Perčić^{1,2}, B. Sekulić^{1,2}, N. Vlaisavljević^{1,2}, D. Agić^{1,2}, I. Milošević^{1,2}, M. Dokić^{1,2}, M. Tomić^{1,2}

¹Klinika za hematologiju, Klinički Centar Vojvodine;

²Medicinski Fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

UVOD: Inhibitori su imunoglobulini, koji inaktiviraju specifične faktore koagulacije ili inhibiraju kaskadu koagulacionog puta složenim mehanizmima. Razvoj inhibitora faktora koagulacije XI kod bolesnika bez kongenitalnog deficita je izuzetno retka pojava. Iako spontana krvarenja kod ovakvih bolesnika nisu česta, krvarenja tokom i nakon hirurških intervencija mogu biti dosta ozbiljna i nepredvidiva.

PRIKAZ SLUČAJA: Bolesnik star 60 godina je upućen hirurgu zbog rektoragije nakon polipektomije koja je načinjena 10 dana pred prijem u Urgentni Centar. Od komorbiditeta bolesnik je imao atrijalnu fibrilaciju, zbog čega je bio na terapiji niskomolekularnim heparinom. Kod bolesnika nije postojala hemoragijska dijateza. U inicijalnim nalazima, u krvnoj slici postojala je anemija (Hgb 109 g/l), biohemijski parametri su bili u referentnom opsegu, a aktivno parcijalno tromboplastinsko vreme bilo je produženo (aPTT 39.5s, 1.61R). Protrombinsko vreme (PT), kao i fibrinogen su bili u referentnim vrednostima. Urađenom kolonoskopijom verifikuje se krvarenje u descendentnom delu kolona i veliki krvareći koagulum sigmoidnog kolona. Patohistološkim nalazom prethodno odstranjenog polipa postavljena je dijagnoza adenokarcinoma, zbog čega je urađena resekcija sigmoidnog kolona uz kreiranje terminalne kolonostome. Bolesnik je supstituisan sa dve doze sveže smrznute plazme. Kontrolna vrednost aPTT je bila 1.29R, a postoperativni tok uredan. Dvanaestog postoperativnog dana, kod bolesnika dolazi do pojave bolova u abdomenu uz prisustvo sukrvičavog drenažnog sadržaja. Kompjuterizovanom tomografijom je verifikovan retroperitonealni hematoma (10x10cm), te se pristupilo hirurškoj evakuaciji istog. Nekoliko sati potom, dolazi do pogoršanja stanja bolesnika, razvoja hemoragijskog šoka (Hgb 38g/l), pojave krvavih stolica i krvarenja na postavljene abdominalne drenove. Obzirom na hemodinamsku nestabilnost bolesnika, pristupa se hitnoj reoperaciji sa ciljem zbrinjavanja intraabdominalnog krvarenja, kojom se ipak ne nalazi mesto krvarenja. Iz peritonealne duplje odstranjeno je oko 2900ml sveže krvi i koaguluma. Vrednosti aPTT bile su R-1,75, PT R-1.43, a fibrinogen 1.60g/l. Bolesnik je nakon hirurške intervencije prebačen u Intenzivnu jedinicu, gde je intubiran i započeta je vazoaktivna potpora uz supstituciju krvnim derivatima. Načinjena je dopunska laboratorijska dijagnostika uz rotacionu tromboelastometriju (ROTEM). Detektovan je deficit faktora IX (54%), XI (31%) i XII (31%) uz prisustvo inhibitora faktora XI u niskom titru (1.25 BU). Lupus antikoagulans nije detektovan. Započeta je primena rekombinantnog faktora VIIa (90 µg/kg TM) uz antifibrinolitičku (traneksamična kiselina 1g/8h) i kortikosteroidnu terapiju (40mg/d). Na primenjenu terapiju tokom sledećeg dana dolazi do poboljšanja stanja bolesnika i smanjenja intenziteta krvarenja, koje prestaje drugog postoperativnog dana. Nastavljena je antifibrinolitička i kortikosteroidna terapija, nakon čega dolazi do stabilizacije stanja i otpusta bolesnika četrdesetog postoperativnog dana. Hemostazni mehanizam bio je očuvan, aktivnost faktora uredna, dok inhibitori više nisu bili detektabilni.

ZAKLJUČAK: Primena rFVIIa kod našeg bolesnika je bila efikasna u zaustavljanju životno ugrožavajućeg krvarenja. Inhibitor na faktor XI nestao je nakon stavljanja osnovne bolesti pod kontrolu. Pojava inhibitora faktora XI je redak klinički entitet koji zahteva rano i urgentno prepoznavanje, kao i brzu primenu hemostatske i eradikacione terapije koju treba individualizovati u skladu sa težinom krvarenja i komorbiditetima bolesnika.